

XELITSERALILAR (CHELICERATA) KENJA TIPI VAKILLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jumayev Botir Bahodir o'g'li

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693765>

Annotatsiya: Xelitseralilarda organlar tizimida yuzaga kelgan aromorfozlar kenja tip uchun umumiy bo'lib, turlarda organlarda yuzaga kelgan differentsiallashuv idioadaptatsiya natijasida yuzaga kelib, muhitga xususiy moslashuvga yordam beradi. Buning natijasida xelitseralilar yashash uchun kurashda saqlanib qolmoqda.

Kalit so'zlar: kutikula, xelitsera, pedipalpa, miksotsel, ostiy, malpigi naycha, koksal bezlar, prototserebrum, tritotserebrum, deytotserebrum, aromorfoz idioadaptatsiya.

Xelitseralilar tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan. Evolutsion jihatdan ushbu kutikula qavati tashqi muhit omillariga nisbatan himoya vazifasini bajaradi. Ko'pchilik vakillarida kutikula qavati o'ziga ohak shimib qattiqlashadi. Kutikula qavati organizmni tashqi muhitning kimyoviy va mexanik ta'sirlaridan himoya qilishi bilan bir qatorda organizm uchun tayanch skelet vazifasini ham bajarib beradi. Kutikula qavati xelitseralilarning qorin bo'limida boshko'krak qismiga nisbatan yaxlit bo'ladi. Bu esa ichki organlarning ko'pgina qismi aynan qorin bo'limida joylashganligi bilan izohlanadi.

Muskullari tanada to'p – to'p bo'lib joylashgan ko'ndalang – targ'il muskullaridan iborat. Bu jihatdan ular halqali chuvalchaglarning teri muskul xaltasi devori va silliq muskullaridan keskin farq qiladi.

Xelitseralilar kenja tipi vakillarida o'g'iz organlari ikki juft bo'lib, soni jihatidan qisqichbaqasimonlardan, tuzilishi jihatidan hasharotlar sinfi vakillaridan farq qiladi. Xelitseralilar kenja tipi vakillarida boshko'krakning birinchi juft oyoqlari oziqni maydalash va ezish funksiyasini bajaruvchi – xelitseralarga, ikkinchi jufti sezishga moslashgan – pedipalpalarni hosil qilgan. Bir qancha bo'g'imoyoqlilar tipining boshqa vakillari uchun xos bo'lgan bosh bo'limining birinchi bo'g'imi – akron xelitseralilar kenja tipi vakillarida mavjud emas. Undan tashqari qisqichbaqasimonlar uchun sezgi a'zosi hisoblangan antennulalar ham ushbu kenja tip vakillarida yo'qolib ketgan.

Xelitseralilarda tana bo'shlig'i aralash tana bo'shlig'i – miksotseldan iborat. Embrional rivojlanish davrida dastlab ikkilamchi tana bo'shlig'i – selom shakllanadi. Keyinchalik bu tana bo'shlig'i birlamchi tana bo'shlig'i bilan aralashib ketib miksotsel tana bo'shlig'ini hosil qiladi. Miksotsel tana bo'shlig'i paydo bo'lishi natijasida bo'g'imoyoqlilar tipi vakillarida qon aylanish, nafas

olish, ovqat hazm qilish hamda ayirish tizimlarida bir qancha o'zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Qon aylanish tizimi ochiq. Pufaksimon yuragi qorin bo'limining yuqori qismida joylashgan. Qon yurakka teshiklar – ostiyalar orqali o'tadi. Ostiyalar orqali kirgan qon yurak qisqarishi natijasida arteriyalar orqali tana bo'shlig'iga quyiladi. Qilichdumlilar sinfi vakillarida yurakning keying qismi berk, oldingi qismidan esa bitta aorta boshlanadi. Aortadan esa to'rtta kalta arteriyalar chiqadi. O'rgimchaksimonlarda qon aylanish tizimi yurak, yurakoldi bo'shlig'i, aorta va lakunlardan iborat. Yurak ikki yonida 7 juft ostiyalar mavjud. Qilichdumlilardan farqli ravishda o'rgimchaksimonlarda yuragining oldingi va keying tomonlaridan bittadan aorta chiqadi. O'rgimchaklar turkumi vakillarida faqat oldingi aorta mavjud bo'ladi. Qon tana suyuqligi bilan aralashgani uchun gemolimfa suyuqligi hisoblanadi.

Nafas olish a'zolari o'pka va traxeyalardan tashkil topgan. O'pka xaltachalaari qorin bo'limi orqali tashqariga ochiladigan nafas olish teshiklariga ochiladi. O'pka xaltachalariga bargsimon burmalar osilib turadi. Nafas teshigi orqali burmalar orasiga havo kiradi. Burmalarda esa gemolimfa aylanib yuradi. Gazlar almashinuvi esa aynan shu yerda amalga oshadi.

Xelitseralilarning hazm sistemasi og'iz organi tip vakillaridan farq qilganligi bois ichki hazm organlarida ham bir qancha o'zgarishlar mavjud. O'rgimchaklar asosan bo'g'imoyoqlilar bilan ovqatlanadi va ovqat hazm qilishda o'ljasining ichki organlarini parchalab suyuq holatga keltiruvchi so'lak suyuqligi ishtirok etadi. Oshqozoni suyuq ozuqani so'rishga moslashgan. Jigar hazm suyuqligini ishlab chiqaradi va uning hujayralarida ovqat hazm bo'ladi. Chayonlarda keyingi og'iz organlari o'zgarib, qisqichni hosil qilgan, kanalarda esa ikki juft og'iz organlari qo'shilib ketib, so'ruvchi xartumni hosil qilgan. Kenja tip vakillari orasida chiriyotgan qoldiqlar bilan ovqatlanuvchi saprofit turlari ham mavjud.

Ayirish tizmi tip uchun xos bo'lgan bir juft shoxlangan – malpigi naychalaridan iboratdir. Ayirish mahsuloti zarrachalar shaklidagi guanin moddasidan iborat. Ayirish tizmida malpigi naylarining bo'lishi xelitseralilarning tanasida suvning saqlanib qolishiga imkon beradi va quruqlikda yashash uchun foydalidir. Undan tashqari tana bo'shlig'ida koksal bezlar ham joylashgan. Koksal bezlar epiteliyli xaltacha, ko'p marta buralgan naychalar va kalta chiqaruv yo'lidan iborat. Bu kalta chiqaruv yo'li uchinchi va to'rtinchi juft yurish oyoqlarining asosidan tashqariga ochiladigan siydik chiqaruv teshigiga birikadi.

Kenja tip vakillarining bosh miyasi tip uchun xos bo'lgan oldingi bo'lim – prototserebrum, keying bo'lim – tritotserebrum, oraliq bo'limi – deytotserebrum

bo'limlaridan iborat. O'rgimchaksimonlarda deytotserebrum bo'limi rivojlanmagan. Bosh miyaning oldingi bo'limidan ko'zlarga, keying bo'limidan xelitseralarga nervlar chiqadi. Qorin nerv zanjiri tana bo'limlarining tuzilishiga mos keladi. Qorin nerv zanjiri tugunlari o'zaro qo'shib ketib, nerv tugunlari konsentratsiyalanishiga olib keldi. Kanalarda tana bo'limi qo'shib ketishi tufayli nerv zanjirining barcha tugunlari bosh miya bilan birga qo'shib ketib, umumiy yirik nerv massasini hosil qiladi.

O'rgimchaksimonlar pedipalpasida mexanik ta'sirga sezgir juda ko'p tukchalar joylashgan. Pedipalpalar, oyoqlar va tana sirtida joylashgan maxsus tukchalar havoning tebranishini qabul qiladi. Kimyoviy sezgi, hid bilish vazifasini lirasimon organ o'taydi. Bu organ kutikulada joylashgan tor chuqurchadan iborat. Chuqurchaning tubiga nerv uchlari kelib turadi. Ko'pchilik o'rgimchaksimonlarning 12, 8, 6 juftdan kuzlari bor. Ko'zlar boshko'krakning orqa qismida joylashgan. Chayonlar o'z juftini bir necha sm dan, ayrim o'rgimchaklar esa 20 - 30 sm dan tanib oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Abrikosov G. G., Курс зоологии. В двух томах. Том 1. Зоология беспозвоночных. М., "Высшая школа", 1966, 552 b.

2. Averinsev S. V. Зоология беспозвоночных. М., "Советская наука", 1962, 464b.

3. Umurtqasizlar zoologiyasi. O. Mavlonov, Sh. Xurramov, Z. Norboyev. — Т.: "O'zbekiston", 2002. - 464 b.